

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Газиева Зайнаб Наримановна

Старший преподаватель

Кафедра переводоведения романо-германских языков
Узбекский государственный университет мировых языков

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377046>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'qitishning eng samarali usullaridan biri - interfaol usul ko'rib chiqiladi. Taqdim etilgan materialga asoslanib, mualliflar interfaol usul xorijiy tillarni o'rganishni rag'batlantiradi, jamoaviy ishlashni rivojlantiradi va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, degan xulosaga keladi. Bundan tashqari, bu xulosa o'z ish tajribasidan misollar bilan tasdiqlanadi.

Kalit so'zlar: interfaol usul, cluster, brainstorming, interaction, discussion.

Abstract: This article examines one of the most effective methods in foreign language teaching: the interactive method. Based on the material presented, the authors conclude that the interactive method stimulates foreign language learning, fosters teamwork, and develops communication skills. Furthermore, this conclusion is supported by examples from their own work experience.

Key words: interactive methods, cluster, brainstorming, interaction, discussion.

Аннотация: в данной статье рассматривается один из наиболее эффективных методов в системе обучения иностранным языкам - интерактивный метод. на основании изложенного материала авторы приходят к выводу: интерактивный метод обучения стимулирует изучение иностранных языков, приучает работать в команде, развивает коммуникативные навыки. кроме того, данный вывод подкрепляется примерами из собственного опыта работы.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, мозговой штурм, кластер, дискуссия.

Учебный процесс главным образом основан на двух действиях: на передаче и приобретении знаний. В первом случае преподаватель даёт нужную информацию, а студенты воспринимают её. Инновационные методы также сталкиваются с этим процессом, и их цель состоит в том, чтобы оценить действия преподавателя и студентов, использующих новые пути и методы обучения, включая новые технические средства обучения.

По мнению И.Д. Зверева, методы обучения — это совместная деятельность учителя и учеников, направленная на достижение целей образования. Учитель управляет познавательным процессом, используя различные источники познания. Необходимо упомянуть, что методологический подход в обучении иностранным языкам осуществляется тремя методами:

- пассивным методом;
- активным методом;
- интерактивным методом.

Если говорить о пассивном методе, то следует отметить, что здесь преподаватель находится в центре образовательного процесса: он играет активную роль, в то время как студенты пассивны. Контроль можно осуществить с помощью вопросов, тестов и т.д. Данный метод будет эффективен только в том случае, если используется опытным преподавателем. Примером пассивного метода может служить лекция.

Активные методы обучения — это методы обучения, в процессе которых преподаватель и студенты взаимодействуют друг с другом, их роль и деятельность при этом равны. Примером могут служить дидактические игры, разбор конкретных ситуаций и др.

Однако в наше время самый популярный и наиболее эффективный в системе обучения интерактивный метод, или подход. Педагогический энциклопедический словарь даёт следующее определение термину: интерактивный — от английского слова interaction (взаимодействие). Это вид обучения, построенный на взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта [3, с. 107]. Большинство преподавателей обычно понимает этот вид обучения как совместную работу на занятии. Но здесь внимание главным образом должно быть сосредоточено на внутреннем действии. У студентов должна быть внутренняя мотивация, стимулирующая их активную работу или активное участие на занятии.

Преподаватель должен направить студентов на цель урока, которая будет состоять из интерактивных упражнений и задач.

Опираясь на данные современной педагогики, а также на результаты, полученные в ходе анализа существующего опыта, мы выделили некоторые типы интерактивных методов.

Мозговая атака (Brainstorming). Общепринятое определение метода звучит как «мозговой шторм» — это метод группового, коллективного

продуцирования новых идей. Используется достаточно широко: от решения научно-технических и творческих задач до поиска вариантов поведения в сложных социальных или личных ситуациях. Это техника создания новых идей по предложенной теме, метод, способствующий творческой деятельности учащихся в решении проблем. В данной методике обычно предоставляются различные варианты решения проблемы. Здесь важна коммуникативная вовлечённость учащегося в процесс. Преподаватель должен выслушать все позиции учащегося и, не подвергая критике, дать объективную оценку ответу. Кроме того, ему следует стимулировать студентов на ответ. Если выполнить все эти условия, то можно создать благоприятную среду для обучения, когда учащийся имеет возможность выразить свои идеи свободно. Достоинством данного метода, как свидетельствует опыт, является повышение интереса у обучающихся к изучению иностранного языка, а также развитие творческого мышления.

Выбор темы:

Учитель предлагает тему, например, «Nebenjob» или «Umweltverschmutzung», и просит студентов предложить как можно больше идей и слов, связанных с этой темой.

Генерация идей:

Общий мозговой штурм: Все участники высказывают свои идеи и ассоциации устно, без критики. Учитель записывает их на доске.

"Теневой" мозговой штурм: Студенты записывают свои идеи на листах бумаги и анонимно передают их. Это помогает включить в работу тех, кто стесняется говорить в группе.

"Перевернутый" мозговой штурм: вместо поиска решений, участники ищут проблемы в языке или в теме. Это помогает выявить трудности и найти пути их преодоления.

Следующим типом интерактивного обучения иностранным языкам является обсуждение, или дискуссия (discussion).

Дискуссия (от латинского *discussion* — рассмотрение, исследование) — метод активного обучения, базирующийся на публичном обсуждении проблемы, цель которого выяснение и сопоставление различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного вопроса. Этот тип интерактивного обучения требует изучения учебного материала по определённой теме. Изучив лексико-грамматический материал по теме, учащиеся могут приступить к обсуждению. Данный метод последовательно помогает студентам и логически выражает их идеи. Для того чтобы данный

метод был эффективным, учащихся следует разделить на небольшие группы, тогда каждый участник сможет выразить свои идеи и принять активное участие в обсуждении темы.

Для достижения эффективности данного метода необходимо следовать следующей инструкции:

- 1) преподаватель совместно со студентами выбирает тему для обсуждения;
- 2) учащиеся изучают тему;
- 3) преподаватель формирует группы;
- 4) преподаватель даёт инструкцию;
- 5) преподаватель управляет деятельностью учащихся и, если необходима та или иная помощь, помогает и стимулирует работу;
- 6) в конце обсуждения один участник от каждой группы делает представление.

Рассмотрим урок немецкого языка, где был применён данный метод. В рамках пройденного материала мы выбрали для дискуссии тему "Mobbing in der Schule», посвящённый проблеме подростков. Ведь известно, что подростки имеют свои взгляды на жизнь, отчего нередко возникают проблемы со сверстниками.

Для того чтобы начать обсуждение, необходимо выработать следующий алгоритм работы:

- 1) для начала мы прочитаем и переведём текст;
- 2) выполним упражнения на понимание содержания текста;
- 3) обсудим текст и поставим проблему;
- 4) освоим дискуссионную лексику.

После того как все этапы выполнены, преподаватель должен разделить студентов на две мини-группы и создать благоприятную атмосферу для обсуждения проблемной темы. Выступить могут 5-6 студентов, по 3-4 минуты каждый. Остальные могут дополнять товарища, приводя свои аргументы.

После того как студенты выступили со своей точкой зрения, можно перейти к заключительному этапу проведения дискуссии. На данном этапе учитель подводит итоги занятия, отмечает, была ли достигнута поставленная цель урока и каков результат проделанной работы. Наряду с этим необходимо отметить, что дискуссия является эффективным методом при изучении иностранного языка, особенно на старшей ступени обучения.

Перейдём к следующему типу интерактивного обучения: кластеру (cluster).

В английском языке слово cluster означает «собираться в пучок», «группы». Согласно словарю иноязычных слов «кластер — это группа каких-либо объектов, выделяемых в большой их совокупности по тому или иному признаку» [Костяева Н.А. 2015, с. 14].

В настоящее время это один из широко используемых методов обучения иностранному языку. Данный метод может использоваться на любом уровне изучения языков, а также применяться при обучении как школьников, так и лиц старшего возраста. Суть метода заключается в следующем: учитель пишет новое слово, а ученики произносят слова, которые с ним сочетаются.

Таким образом, кластер вовлекает всех учеников в активную работу, стимулируя их интерес к получению знания. Кроме того, данный метод эффективно работает для улучшения монологических речевых навыков.

В настоящее время большой интерес в обучении иностранным языкам вызывает ролевая игра. Ролевая игра — это приём, который относится к активным способам обучения практическому владению иностранным языком. Ролевая игра вовлекает учащихся в активную работу, положительно влияя на внутреннюю деятельность учащихся. Она создаёт благоприятные условия для совместной работы преподавателя и студентов, вырабатывает мотивацию, личные потенциалы внутренней деятельности и помогает сформировать практические навыки учащихся.

Ролевые игры способствуют креативности, выходу из трудных ситуаций, изобретательности. При использовании данного метода следует придерживаться такой инструкции:

преподавателе необходимо создать уютную атмосферу среди учащихся, которые принимают участие в игре; учащиеся не должны стесняться. Это поможет им чувствовать себя комфортнее и быть заинтересованными в процессе.

Так, при проведении ролевой игры «Пресс-конференция» один из участников добровольно (или его определяет учитель) берет роль знаменитости, а остальные учащиеся – журналисты известных телерадиокомпаний (ОРТ, РТР, НТВ, АВС, Berliner Zeitung и т.д.).

Учащиеся сидят как на пресс-конференции. Все журналисты с блокнотами и карандашами. Каждый журналист имеет на груди карточку с указанием имени и телерадиокомпания. Такой небольшой реквизит

позволяет создать атмосферу места действия ролевой игры и способствует развитию коммуникативной направленности урока.

Итак, ролевая игра является одним из наиболее эффективных приемов реализации коммуникативного принципа в обучении иностранному языку. Ролевая игра – это обучение в действии. Ролевая игра является в высшей степени мотивирующей, поскольку содержит элемент игры и непредсказуемость развязки. Кроме того, обучающиеся видят возможность применения ситуации, разыгрываемой в ролевой игре в реальной жизни, что не может дать механическая тренировка в употреблении лексических единиц и грамматических структур. Во время ролевой игры имеет место эмоциональный подъем, что чрезвычайно положительно влияет на качество обучения. [Жук Н.В., Тузова М.К., Ермакова Л.В..2015, с. 24].

Несомненно, ролевые игры помогают изучать иностранные языки в занимательной форме, а также поддерживать интерес к языкам. Ролевые игры включены практически во все учебники и учебные пособия по иностранным языкам.

Интерактивность будет эффективнее, если на практике применять мультимедийную технику. Мультимедиа является инновационным методом обучения. Это сочетание различных типов носителей, таких как аудио-, видеоматериалы, показ презентаций, при помощи которых преподаватель представляет информацию студентам на интерактивной доске. Информационные технологии помогают преподавателю мотивировать учеников к активному знанию через реальные проблемы. Преимущества использования данного метода заключаются в положительном влиянии на формирующиеся речевые навыки. Но есть и отрицательные стороны данного подхода. Так, Е.П. Афанасьева пишет в статье «Положительные и отрицательные аспекты использования средств мультимедиа на уроках английского языка»: «К отрицательным факторам использования средств мультимедиа относятся: свёртывание социальных контактов, сокращение социального взаимодействия и общения, трудности в использовании большого количества информации, предоставляемого современными информационными средствами, негативное воздействие на здоровье. Перечисленные противоречия указывают на то, что применение мультимедийных средств в современном процессе обучения иностранным языкам необходимо, но требует аргументированного и взвешенного подхода» [Афанасьева Е.П. 2015 с. 11].

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что интерактивный метод обучения повышает мотивацию в изучении иностранных языков, ученики чувствуют себя комфортнее в процессе обучения. Кроме того, все рассмотренные в данной статье методы и приёмы развивают коммуникативные навыки, приучают работать в команде и прислушиваться друг к другу, а также способствуют решению той или иной педагогической проблемы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Быков А.К. Методы активного социально-педагогического обучения / А.К. Быков. — М.: Сфера, 2005. — С. 244.
2. Жук Н.В., Тузова М.К., Ермакова Л.В. Ролевая игра как метод обучения иностранному языку в высшей школе [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). — Уфа: Лето, 2013. — С. 187-191. URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/97/4389>
3. Бим- Бад Б.М. педагогический энциклопедический словарь— М., 2002. — S. 107.
4. Костяева Н.А. Кластер как ассоциативный метод обучения детей. / Н.А. Костяева, Е.В. Кузнецова//Технология всё для учителя! — 2015. — № 9. — S. 14.